

ALISHER NAVOIY “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDAGI TURLI HARBIY HARAKATLAR VA TAKTIK AMALIYOTLARNI IFODALOVCHI TERMINLAR

Egamova Shoxida Djahlovna

Dotsent, TIPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203170>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostoni so‘z boyligida uchraydigan harbiy tushunchalarni ifodalovchi harbiy istilohlar xususida so‘z yuritilgan. Jumladan, harbiy harakatlarni ifodalovchi, taktik usullarni anglatuvchi, harbiy ishora maqsadida qo‘llanilgan vositalarni ifodalovchi ba‘zi istilohlar aniqlangan. Unda keltirilgan ma‘lumotlar va misollar o‘zbek tili tarixiy harbiy terminologiyasi haqida ma‘lumotlarning oshishiga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** eski o‘zbek adabiy tili, harbiy, leksika, harakat, taktik amaliyot, hiyla, nayrang, ekstralingvistik, termin, istiloh, leksik-semantik guruh, harbiy ishora.*

Kirish. Eski o‘zbek adabiy tili terminologiyasining takomillashuvida, uning yanada yuqoriroq bosqichga ko‘tarilishida tilning ichki qonuniyatlari qatori tashqi ta‘sir, ya‘ni ekstralingvistik omillarning roli salmoqli bo‘lgan. O‘zbek adabiy tilining asoschisi Alisher Navoiy, uning Lutfiy, Atoiy, Sakkokiy, Yaqiniy singari salafлари, Bobur, Muhammad Solih, Ogahiy, Munis kabi izdoshlari tomonidan ta‘lif etilgan badiiy, tarixiy, ilmiy asralar leksik boyligi tahlilidan kelib chiqqan holda aytish joizki, o‘zbek tili ichki imkoniyatlaridan keng foydalanilgan tarzda termin yaratish bu davr uchun ancha sermahsul usul hisoblangan. Ona tiliga millatning bosh ko‘zgusi tarzida munosabatda bo‘lish zaruriyatining Alisher Navoiy tomonidan ziyolilar, olimlar, shoir-u yozuvchilar oldida kun tartibiga qat‘iy va ro‘yi rost qo‘yilishi o‘z ijobiy aksini terminlar tizimida ham topgan edi [7].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Tishunoslikning terminologiya sohasida harbiy terminlar lingvostatistik, semantik-funksional, fonetik va tarixiy-etimologik nuqtayi nazardan H.Dadaboyev, A.Ibrohimova, B.Ahmedov, A.Matg‘oziyev, G‘.Boboyorov, A.Kubatin, Z.Choriyev, A.Atayev, H.Yodgorov, A.Kurganov, B.Abdushukurov, Z.Xolmanova, N.Husanov, F.Usmanov, B.Negmatov, A. O‘razboyev, S.Gafurova, M.Xolmuradova, A.Primov, D.Abdualiyeva, Sh.Xo‘janiyazova, M.Do‘stmurodov, A.Mavlonovlar izlanishlar olib borishgan. Bizga ma‘lumki, qadimgi turkiy til, eski turkiy til va eski o‘zbek adabiy tili yodgorliklaridagi siyosiy va ma‘muriy, ijtimoiy-iqtisodiy terminlar bo‘yicha eng yirik ilmiy tadqiqot H.Dadaboyev tomonidan amalga oshirilgan.

Shu xususida keyingi yillarda tadqiqotchilarimiz tomonidan Alisher Navoiy asarlari leksikasi, lisoniy xususiyatlari tadqiqiga bag‘ishlangan bir necha ilmiy ishlar tadqiq etildi. Jumladan, M.Tojiboyeva Alisher Navoiyning “Ilk devon”idagi arabcha so‘zlarni leksik-semantik talqini ustida izlanish olib bordi [14], D.Abdualiyeva Alisher Navoiyning “Tarixi anbiyo va hukamo” hamda “Tarixi muluku ajam” asarlarining so‘z boyligini tarixiy-etimologik, funksional-semantik va semantik-stilistik nuqtayi nazardan o‘rgandi [1], Sh.Xo‘janiyozova Alisher Navoiyning “Xamsat ul-mutahayyirin”, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”, “Holoti Pahlavon Muhammad” asarlari leksikasi tadqiqi ustida ish olib bordi [19], X.Muxammadiyev Alisher

Navoiy ‘Xamsa’ dostonlaridagi maishiy leksika yuzasidan ilmiy izlanish olib bordi [13], N.Umarovning ilmiy ishi Alisher Navoiy asarlarida faol lug‘aviy konseptlarning olamni lisoniy idrok etishdagi o‘rnini aniqlashga bag‘ishlangan bo‘lib, unda eski o‘zbek tilidagi konsept va kategoriyalarning milliy-lisoniy manzaradagi o‘rni ochib berilgan [15], X.Muxammadiyev Alisher Navoiy ‘Xamsa’ dostonlaridagi maishiy leksika tadqiqini amalga oshirdi [11], M.Usmanova Alisher Navoiy asarlaridagi fitonimlarni leksik-semantik va stilistik jihatdan tadqiq etdi [16], A.Mavlonov “Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonida qo‘llanilgan terminlarning tarkibiy –mazmuniy tahlilini o‘rgandi [12]. Jumladan, ushbu tadqiqotda “Saddi Iskandariy” dostoni so‘z boyligidagi terminlar ma‘naviy-mavzuviy nuqtayi nazardan tasnif etilgan, hamda ularning genetik va yasalish xususiyatlari aniqlangan.

Tahlil va natijalar. Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostoni so‘z boyligidagi harbiy istilohlarni o‘rganar ekanmiz, ularni quyidagi leksik-semantik guruhlariga ajratib o‘rganishni maqsadga muvofiq deb bildik:

a) **harbiy harakatlarni ifodalovchi terminlar:** *sipah//sipoh tort*= (qo‘shin tortish, lashkar jo‘natmoq, yurish qilish), *sipah//sipoh tushur*= (lashkarni joylashtirmoq), *sipah//sipoh boshla*= (qo‘shinga qo‘mondonlik qilmoq, lashkarga bosh bo‘lmoq,), *sipah//sipoh chek*=(lashkar yubormoq), *sipah//sipoh tuzatmoq* (qo‘shinni safga tizmoq, lashkarni jangovar tartibga keltirmoq), *sipah//sipoh yasa*= (askar yig‘moq, qo‘shin to‘plamoq), *sipah//sipoh yig‘*= (qo‘shin yig‘moq, lashkar jam‘ qilmoq), *sipah//sipoh yig‘il*= (yig‘ilmoq, to‘planmoq, jam‘ bo‘lmoq), *sipahdorlig’//sipahdorliq ayla*= (sarkardalik qilmoq), *sitez ayla*= (urushmoq, jang qilmoq), *chop*=(hujum qilmoq, bosqin qilmoq, g‘orat qilmoq; urmoq, o‘ldirmoq), *masofozmun* (f. jangda sinashish), *saf tort*= (jangovar tartib tuzmoq, saf tuzmoq), *saf tuzatmak* (qator, jangovar tartib tuzmoq), *sangboron* (f.toshbo‘ron, tosh otish), *soz yasa*=(asbob-anjom, qurol-yarog‘ni jangga shaylamoq), *nabard ayla*=(f.jang qilmoq,urushmoq), *hamla ayla*= (ar.hujum qilmoq, hamla qilmoq), *hamla ko‘rguz*=(hujum qilmoq, hamla qilmoq), *ko‘ch* (ko‘chish, otlanish, yo‘lga chiqish, jo‘nash), *azmi ko‘ch* (ko‘chish, jo‘nash, otlanish), *ko‘ch-barko‘ch* (yo‘lga chiqish, safarga otlanish), *jazmi ko‘ch* (jo‘nashga jazm qilish), *ko‘char* (qo‘shinning yo‘lga chiqishi, qo‘shinning otlanishi), *azm* (ar.otlanish, jo‘nash, borish; safar qilish), *azm ayla*= (otlanmoq, jo‘namoq, yurish qilmoq), *azm qil*= (yurishga chiqmoq, otlanmoq), *azmni yaroq et*= (yurishni ma‘qullamoq, safarga chiqishni ma‘qul topmoq), *asir ol*=(ar. tutqun, asir bo‘lmoq, qo‘lga tushmoq), *cherig//cherik ja‘mi* (qo‘shin to‘plash, lashkar yig‘ish), *cherig//cherik tushur*= (qo‘shin, (lashkar) joylashtirmoq), *chop*= (hujum qilmoq, bosqin qilmoq, g‘orat qilmoq; urmoq, o‘ldirmoq), *giriftor bo‘l*= (f. asir bo‘lmoq, bandi bo‘lmoq), *hamla ayla*= (hujum qilmoq, hamla qilmoq), *hamla ko‘rguz*=(hujum qilmoq, hamla qilmoq), *harb et*= (ar. kurshmoq, jang qilmoq), *hayjo* (ar. urush, jang; kurash), *hifz* (ar. saqlash, muhofaza, mudofaa qilish) *ja‘m* (ar.to‘planish, yig‘ilish; yig‘ilmoq, to‘planmoq), *ja‘m ol*= (yig‘ilmoq, to‘planmoq), *jar yetkur*=(jar solmoq, xabar bermoq), *javlon* (f. hamla; hujum; shiddat, ot yeldirish), *murur* (ar. yurish; kechish, o‘tish), *nizo‘g‘a bel bog‘la*=(janga otlanmoq), *oroyish* (f.tartibga solish, saf yasash), *qatl* (ar. o‘ldirish, qatl qilish), *qatlu yag‘mo* (talon-toroj), *qazdur*//*qozdur=qaz*= (qazdirmoq, kovlatmoq), *qochar* (qochish, jang maydonini tashlab ketish), *qo‘zg‘al*= (jangga yo‘l olmoq; harakatga kelmoq), *qo‘zg‘alish* (harakatga, junbushga kelish), *qulavuzlug‘ ayla*=(yo‘lboshchilik qilmoq), *rahil* (ar. jo‘nash, ketish, ko‘chish), *razm ichinda talaf o‘lmoq* (jangda halok bo‘lmoq), *sulh* (yarashish, sulhga kelishish), *shabgir et*= (tunda bostirib bormoq), *suron sol*=(shovqin solmoq, hayqirmoq), *kamin ayla*//*et*= (yashirmoq, pistirma qo‘ymoq) va h.k.;

b) **ТАКТИК УСУЛЛАРНИ ИФОДАЛОВЧИ ТЕРМИНЛАР:** *shabgir* (*tunda bosuvchi, kechasi hamla qiluvchi*), *harb oyini* (*jang tadbiri, harbiy taktika*), *hazm oyini* (*ar. hushyorlik yo 'l-yo 'rig 'i, ehtiyot chorasi*), *oyini harb* (*f.yo 'l-yo 'riq, qonun-qoida; urush, jang tadbiri, yo 'l-yo 'rig 'i, qoidasi (taktika)*), *oyini razm* (*jang yo 'l-yo 'rig 'i, tadbiri, jang olib borish taktikasi*), *qo'rug'* (*qo 'riqlash, muhofaza qilish, pistirma*), *razm oyini* (*jang olib borish rejasi, jang taktikasi, jang uslubi*) va h.k.;

c) **harbiy ishora maqsadida qo'llangan vositalar:** *shuqqa* (*bayroq uchiga boylanadigan bir parcha mato*), *livo* (*ar.bayroq, alam*), *ko's* (*f. do 'mbira, dovul, katta nog 'ora*), *karranay/karnay* (*f. karnay*), *surnay* (*f.surnay*), *kavurga* (*katta nog 'ora*), *tabl* (*katta nog 'ora*), *farmon* (*buyruq, hukm*), *sherpaykar alam* (*shertasvirli bayroq*), *darafsh//dirafsh* (*f. yalov, bayroq*), *harb ko'si* (*jang paytida chalinadigan nog 'ora*) kabi.

Tarixiy manbalarda keltirilishicha, jangning qanday yakunlanishi aynan qahramon, mard askarlarning sa'y-harakatiga bog'liq. Yurush chog'ida tarkib tajribali jangchilardan tanlanishi, ayg'oqchilar keltirgan ma'lumot asosida g'animga zarba berish, xushyorlikni qo'ldan bermaslik, yovga nisbatan hiyla qo'llash, bitimga kelishish bsingari masalalar muhim sanaladi [2].

“Podshoh, xon, amir saroyida uzoq xizmat qilgan lavozimli kishi, amaldor” ma'nosini ifodalaydigan *sipah/sipoh* [f. سپاه - harbiy birlashma; qo'shin, armiya] termini Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostoni so'z boyligida “askar, qo 'shin, lashkar; sipohiy, harbiy kishi” (THTL, 246) ma'nosida ko'zga tashlanadi:

*Bu yanglig' sipah birla doroyi Rum,
Sipohin yasab, o 'ylakim, naxli mum (SI, 156)..*

Bundan tashqari, *sipah//sipoh* bilan bog 'liq *sipohiy* (*harbiy hizmatchi, amaldor*), *sipahdor/sipohdor* (*sarkarda, lashkarboshi; hukmron*), *sipahbad* (*f. qo 'mondon, sarkarda, lashkarboshi*) istilohlar borligini ko'ramiz. Shuningdek, *sipah//sipoh* termini bir qator qo'shma fe'l tarkibida kelib quyidagi ma'nolarni ifodalaydi:

a) *sipah boshla*= “qo 'shinga qo 'mondonlik qilmoq, lashkarga bosh bo 'lmoq”:
*Bu yanglig' sipah boshlabon ikki shoh,
Ki bir kunchalik qoldi yo 'l razmgoh (SI, 71);*

b) *sipah tort*= “qo 'shin tortish, yurish qlish” :
*Sipah tortmoq vaqti ham uldurur,
Kishi har ish aylay desa yo 'ldurur (SI, 282);*

c) *sipoh tushur*= “qo 'shinni joylashtirmoq”:
*Aduv vahmidin bo 'lmayin ishda sust,
Ko 'rub yer, sipohin tushurdi durust (SI, 271);*

d) *sipoh tuzat*= “qo 'shinni safga tizmoq, lashkarni jangovar tartibga keltirmoq”:

*Chu otlandi Daroyi davlatpanoh,
Skandarga o 'tru tuzatti sipoh (SI, 133);*

e) *sipoh yasa*= “askar yig 'moq, qo 'shin to 'plamoq”:
*Bu yanglig' sipah birla Doroyi Rum,
Sipohin yasab o 'ylakim naxli mum (SI, 133).*

f) *sipah chek*= “qo 'shin jo 'natmoq”:
*Sipoh chektimu zohir ettim hilof
Ayon ayladim o 'trusida masof (SI, 264);*

g) *sipoh yig'*= “qo 'shin yig 'moq, lashkar jam qilmoq”:

*Ki Doro yig'ib yer yuzidin sipoh,
Bu yon aylamish azm beishtiboh (SI, 70).*

“*Urush, jang*” ma’nosini ifodalaydigan **nabard** [f. نبرد] istilohi “*nabard ayla=*” qo’shma fe’l tarkibida kelib, “*jang qilmoq*”, *urushmoq*” ma’nosini ifodalaydi:

*Bu yerdin yonarning xud imkoni yo'q,
Nabard aylasam g'ayru nuqsoni yo'q (SI,73).*

O’zlashgan qatlamga oid **hamla** [a. حملة] istilohi mumtoz adabiy asarlar tilida “*hujum, hamla*” ma’nosini anglatadi:

*Gahi hamlalar aylabon ro'baro',
Rad aylarki favt etmayin mo' bamo' (SI,302).*

Ushbu istiloh asosida **hamla ayla=**, **hamla ko’rguz=** qo’shma fe’llari shakllangan va “Saddi Iskandariy” dostoni so’z boyligida “*hujum qilmoq, hamla qilmoq*” sememasini bildiradi:

*Chu oshub ila hamla ko'rguzdilar,
Ani bir-biridin ravon uzdilar (SI, 153).*

“*Urush, jang; olishuv*” (O‘TIL, IV, 407) sememasidagi **razm** [f. رزم] istilohi mumtoz o‘zbek adiblari asarlari tilida “*urush*”, “*jang*”, “*g’avg’o*” ma’nolarida qo’llangan bo’lib, u asosida **razm aylamak** “*urushmoq*”, **razm tuzmak** “*urush chiqarmoq, urushmoq*”, **razm solmoq** “*urush ochmoq*” qo’shma fe’llari shakllangan. Shu o’rinda aytib o’tish kerakki, hozirgi o‘zbek adabiy tilidagi **razm solmoq** yoki **razm solib qaramoq** fe’llari **razm** so’zining asl lug’aviy ma’nosi anglashilmasligi natijasida “*nazar solmoq, sinchkovlik bilan kuzatmoq, diqqat bilan qaramoq, kuzatmoq, ko’zdan kechirmoq*” tushunchasini kasb etgan [17]. Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy dostoni tilida ushbu istiloh quyidagi ma’nolarni qamrab olgan:

1) **razm** istilohi **razmgoh** yasama ot tarkibida kelib “*jang maydoni, janggoh, urush joyi*”:

*Yonib razmgohdin ul ikki sipoh,
Tushub berk tuttilar oromgoh (SI, 88).*

2) **razm ahli** birikma tarkibida “*jangchilar, askarlar, jangda ishtirok etuvchilar*”:

*Ko'zidin borib uyqu osoyishi,
Ishi razm ahlining oroyishi. SI(X),1329*

3) **razm oyini** birikma ko’rinishida esa “*jang olib borish rejasi, jang taktikasi, jang uslubi*” ma’nosida ko’zga tashlanadi:

*Rioyat qilib hazm oyini,
Ki soz aylagay razm oyini (SI,218).*

“**Ko’chish, otlanish, yo’lga chiqish, jo’nash**” sememasidagi **ko’ch** [كوچ] istilohi **jazmi ko’ch** izofali birikma tarkibida “*jo’nashga jazm qilish*” ma’nosini ifodalasa, **azmi ko’ch** izofali birikma ko’rinishida esa “*ko’chish, jo’nash, otlanish*” ma’nosini bildiradi:

*manozil bitib, bo’ldilar jazmi ko’ch,
Qo’nub har taraf qildilar azmi ko’ch (SI,132).*

Asar matnida yana **barko’ch** istilohi “*yo’lga chiqish, safarga otlanish*” sememasida ham uchraydi:

*Yana yondin Iskandari chiyrazm,
Qilib ko’ch-barko’ch Chin sori azm (SI, 218).*

Quyidagi misralarda esa, shu asosda shakllangan **ko’char** istilohi “*qo’shinning yo’lga chiqishi, qo’shinning otlanishi*” ma’nosida namoyon bo’ladi:

*Yurush rasmida bo'lmash ertdi o'sol,
Ko'charda, tusharda bor erdi yasol (SI,132).*

Shuni alohida ta'kidlash joyizki, Amir Temurning jahon harb ishi va harb san'atiga qo'shgan ulkan xizmatlaridan biri cherig qanotlarini jang paytida dushman hamlasidan himoya qilish va o'z navbatida, g'anim saflarini yon tomondan aylanib o'tib, unga ortdan zarba berish maqsadida tuzilgan o'tliq **qism qunbul // qumbul**ning joriy qilinishidir. Bunday mutlaqo yangi harbiy qism, tarixning dalolat berishicha, boshqa birorta atoqli sarkardaning qo'shinida mavjud bo'lmagan. Amir Temur, Temuriylar, xususan, Bobur va Shayboniylar qo'shini sarkardalari janggohda ustalik bilan harakat qilgan, dushmanni qanotlar va ort tomondan iskanjaga olishga alohida ahamiyat berilgan. Sohibqiron qo'shinida bunday taktik amaliyot **qunbul // qumbul**, Shayboniylar va Bobur cherigida **to'lg'ama** deb yuritilgan. Hindiston uchun kechgan yirik muhorabalarda Bobur to'lg'ama usulini mohirlik bilan qo'llab, jahonshumul g'alabalarni qo'lga kiritgan [9]. **Qunbul//qumbul** istilohi Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostoni so'z boyligida “qo'shin safining uchi; qo'shinning o'ng va so'l qanotida joylashib, dushman kuchlarini ikki tomondan aylanib o'tib, ortdan kuchli zarba beruvchi o'tliqlar guruhi” (ANATIL, IV, 78) mazmunida ko'zga tashlanadi:

*Safe tuzdi tuzmakka oyini harb,
Ki bir qumbuli sharh edi, biri g'arb (SI,130).*

“Qo'shinni notanish joylardan boshlab boruvchi, unga yo'l ko'rsatuvchi” sememasini anglatuvchi **qulavuz** [قلاوز] harbiy termini XI asrdan e'tiboran keng ishlatilgan:

*Bu ko'kdaki yulduz bir ancha bezak
Bir ancha qulavuz bir ancha yezak (SI,12).*

Leksemaning “Gul va Navro'z” matnida mavjud bo'lganligini kuzatamiz:

*Qulavuz-Bulbul, Navro'z-payrav,
Qilib aytoarlik birla taku dav (SI,378).*

Navoiy asarlarida uning yordamida yasalgan **qulavuzsiz** “yo'l boshchisiz” (Munshaot, XIII-98) va **qulavuzlug'** “yo'l boshchilik” (SI, X, 197) sodda yasama so'zlarning mavjudligi tahlil etilayotgan terminning XIV-XV asrlarda ham ancha keng ishlatilganini ko'rsatsa-da, lekin keyinchalik “Boburnoma”, “Shajarai turk” yoki Ogahiy qalamiga mansub tarixiy asarlarda ishlatilmaganligi uning Sohibqiron Amir Temur tarixiga bag'ishlangan fors-tojik tilidagi manbalarda faol qo'llangan mo'g'ulcha **qacharchi/g'ajarchi** o'zlashmasi tomonidan iste'moldan siqib chiqarilganligini isbotlaydi [8]. Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy dostoni tilida **qulavuzlug'** **ayla**= qo'shma fe'l tarkibida kelib “yo'l boshchilik qilmoq” sememasida ko'zga tashlanadi:

*Qulavuzlug' aylab, bo'lub rahnamoy,
Tushurdi Skandarni farxindaroy (SI,144).*

“Saddi Iskandariy” dostoni leksikasida **saf** [a. - صف] “qator, jangovar tartib” ma'nosini ifodalagan:

*Chu saf ko'rdi vahshiy ulus har taraf,
Alar ham tuzattilar o'truda saf (SI, 380).*

Ushbu so'z asosida shakllangan **saf tuz**= qo'shma fe'li asar matnida “jangovar tartib tuzmoq, **saf tuzmoq**” ma'nosini anglatgan:

*O'zidin topib g'ol farru shukuh,
Sipah saf tuzub davrida ko'h-ko'h (SI, 78).*

Yana ushbu leksema asosida shakllangan *saf tuzatmak* (*qator, jangovar tartib tuzmoq*) qo‘shma fe‘li “*qator, jangovar saf tuzish*” sememasida ko‘zga tashlanadi:

*Yana tushti oshub ikki taraf,
Iki xayl har yon tuzatmakka saf* (SI, 89).

Saf istilohi *safi nabard* izofali birikma tarkibida kelib, “*jangovar tartib, jang oldidan tuziladigan saf*” sememasini ifodalaydi:

*Ki tonglakim el bo‘lsa vodiy navard,
Tuzulsa iki sori safi nabard* (SI, 148).

Tikish istilohi asar so‘z boyligida “*qo‘shinni o‘rnatish, joylashtirish, saflash*” ma‘nosida ko‘zga tashlanadi:

*Ikki shoh har sori ish fikrida,
Yasal zikri birla tikish fikrida* (SI, 132).

“*Urush, jang*” ma‘nosini ifodalaydigan *harb* [ا. حرب] istilohi asar matnida *harb et=* qo‘shma fe‘l tarkibida kelib, “*kurashmoq, jang qilmoq*” ma‘nosini ifodalaydi:

*Ayolu vatan uzra to joni bor,
Kishi harb etar toki imkoni bor* (SI, 286).

Yurish leksemasi asli umumturkiy bo‘lib, uning bosh ma‘nosi “*qadam tashlab olg‘a bosmoq, qadamlab jilmoq*” demakdir. Zarurat tug‘ilganligi tufayli ushbu so‘zning semantikasi kengaygan, ya‘ni “*dushmanga, yovga qarshi qo‘shin tortish, jangga otlanish*” (O‘TIL, 2020) ma‘nosida *harb* ishida keng iste‘moldagi termindir [11]. Ushbu istiloh asar tilida “*harbiy safarga otlanish, harbiy yurishga chiqish*” ma‘nolsini kasb etadi:

Yurush rasmida bo‘lmas erdi o‘sol,
Ko‘charda, tusharda bor erdi yasol (SI, 132).

Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, harbiy ma‘no kasb etgan boshqa soha so‘zlari harbiy terminologiyada yangi birikma terminlar tizimini tashkil etishda faol ishtirok etmoqda. Jumladan, harbiy ma‘no kasb etgan *yurish* termini yordamida quyidagi barqaror birikma terminlar hosil qilinadi: *yurishdagi qo‘riqlov, yurish yo‘lagi, yurish kolonnasi, yurish safi, yurish tartibi* kabi [11].

Tarixiy manbalardan keltirilishicha, to‘satdan amalga oshiriladigan taktik usul yovni sarosimaga tushirish, uning qurolli kuchlari safida qat‘iyatsizlik va boshboshdoqlikni yuzaga keltirish singari vazifalar bilan mashg‘ul bo‘lgan [18]. Asar so‘z boyligida *shabgir* [f. شبگیر] “*kechasi hujum qilmoq, tunda bosmoq*” (NTL, 686) istilohi *shabgir et=* qo‘shma fe‘l tarkibida kelib, “*tunda bostirib bormoq*” ma‘nosida qo‘qqisdan amalga oshiriladigan taktik usullardan biri sifatida namoyon bo‘lgan:

*Borur erdi bir necha shabgir etib,
Base sudu savdoni tadbir etib* (SI, 284).

Mumtoz adabiy asarlar tilida shovqin solish, naqoralar sadosi ham sarosimaga solish usullaridan biri bo‘lganini ko‘rish mumkin [18]. *Harb* istilohi *harb ko‘si* birikma tarkibida kelib, “*jang paytida chalinadigan nog‘ora*” sememasini ifodalaydi:

*Ko‘tardi yana harb ko‘sini pil,
Chalindi bu kishvarg‘a ko‘chi rahil* (SI, 285)..

Harb oyini birikma tarkibida esa “*jang tadbiri, harbiy taktika*” ma‘nosida namoyon bo‘ladi: *Biri yona bircha esa ikki-uch,
Erur harb oyini ozroqqa kuch* (SI, 132).

“*Hiyla, makr, aldov*” ma‘nosini ifodalaydigan *rev* [f. ريو] istilohi asar matnida *rev ayla=* qo‘shma fe‘l shaklida kelib, “*harbiy hiyla ishlatmoq*” ma‘nosida ko‘zga tashlanadi:

*Bular aylagach rev ila tarki razm,
Alar ham qilib tog‘u sahrog‘a azm (SI, 339).*

Qarama-qarshi tomondan qo‘shinlarni bir-biriga ro‘para kelgach, qurol-yarog‘larni yuqori ko‘tarib, baland ovozda qiyqirish qadimdan odat tusini olgan. Jangovar qiyqiriq **suron** termin bilan atalgan. **Suron** istilohi turkiy *hayu-hay* (“ura”) va arabcha *Allohu akbarga* mos keladi. Nafaqat jang va hujum, shuningdek, ko‘rik paytida ham karnay, surnay, nog‘ora va nafirlar chalinib, suron solingan [9]. Asar so‘z boyligida **suron** istilohi **suron solmoq** qo‘shma fe‘l tarkibida kelib, “shovqin solmoq, hayqirmoq” ma’nosini ifoda etgan:

*Suron soldilar avval ul nav tez,
Ki olamg‘a tushti ajab rustxez (SI, 135).*

Tarixiy manbalarda keltirilishicha, harbiy qurol-aslahalar ichida harbiy-musiqiy cholg‘u asboblarning ham o‘rni, ahamiyati sezilarli bo‘lgan. Zotan, Ko‘k turk xoqonligi tarixiga doir manbalardan tortib, to uchxonliklarga oid obidalarda yurish chog‘ida qo‘shin tarkibida harbiy-musiqachilar guruhining ishtirok etishi xususida yetarlicha ma’lumotlar keltirilgan. Harbiy-musiqachilardan nafaqat askarlarni yov bilan yuz beradigan to‘qnashuvda ruhlantirish, ularni jasorat va qahramonlikka yo‘llash, balki harbiy mahoratni takomillashtirish maqsadida uyushtiriladigan ko‘rik hamda ov – charga paytida ham keng foydalanilgan. Nog‘oraning hajman katta turi do‘mbiraning boshqa bir forscha-tojikcha **ko‘s** [f. كوس] “katta nog‘ora, podshoh qasrida chalinadigan katta nog‘ora” (NAT, 328) o‘zlashmasini ham bildirgan [9]:

*Yana ko‘szan tushti junbush aro,
Yana ko‘s tushti g‘urunbush aro (SI, 134).*

“Saddi Iskandariy” dostoni tulida ushbu istiloh **ko‘si rahil** izofali birikmasi tarkibida kelib, “ko‘chish, jo‘nash, otlanish oldidan chalinadigan katta nog‘ora” ma’nosini anglatgan:

*Necha bo‘lsa xaylining aro ko‘su pil,
Chaling‘usu fil uzra ko‘si rahil (SI, 307).*

Nog‘oraning bunday turini chaluvchi sozanda **ko‘szan** (do‘mbira chaluvchi, nog‘orachi) deb yuritilgan.

Harbiy yurishga saltanatning ramzlaridan biri – jangovar bayroqlarni ko‘targan holda otlanish qadimdan odat tusini olgan. Ko‘k turk xoqonligi va Qoraxoniylar qo‘shinida qo‘llangan asl **bayroq** va **tug‘** istilohlari keyingi sulolalar qurolli kuchlari terminlari tizimida bir nechta arabcha va forscha-tojikcha o‘zlashmalar bilan yonma-yon ishlatilib, o‘ziga xos ma’nodoshlik qatorini shakllantirgan. Temuriylar harbiy yurishlari aks etgan tarixiy manbalarda **bayroqqa** nisbatan **tug‘** so‘zining faol iste’mol qilingani kuzatiladi [9]. Jumladan, “Saddi Iskandariy” dostoni so‘z boyligida bayroqqa nisbatan **livo** (ar. bayroq, alam), **darafsh//dirafsh** (f. yalov, bayroq) kabi istilohlar ishlatilgan:

*O‘zi jonibi fathlozim ko‘rub,
Livosig‘a nusrat mulozim ko‘rub (SI, 74).
Binafsh aylabon shadda birla dirafsh,
Samand uzra bargustvon ham binafsh (SI, 131).*

Doston leksikasida **sherpaykar alam** birikmasi esa “shertasvirli bayroq” ma’nosida ko‘zga tashlanadi:

*Boshi ustida sherpaykar alam,
Esib anga Nusrat yeli dambada (SI, 80).*

Xulosa. Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostoni so‘z boyligidagi harbiy tushunchalarni ifodalovchi terminlarni bir qator mavzuviy guruhlariga ajratib o‘rganar ekanmiz, unda harbiy

harakatlar, taktik usullar va harbiy ishora maqsadida qo‘llangan vositalarni ifodalovchi istilohlar samarali o‘rin egallaganining guvohi bo‘ldik. Ilmiy izlanish davomida shu narsa ayonlashdiki, yuqorida qayd etilgan semantik guruhlariga oid terminlarning asosiy fondini o‘zlashgan qatlamga oid istilohlar tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдувалиева Д. Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. -Тошкент, 2017. - 159 б.
2. Abdushukurov B. “Qisasi Rabg‘uziy” asaridagi ayrim harbiy atamalar tahlili // “Jahon harb ishi va harb san’ti rivojida ajdodlar o‘rni: adabiy va tarixiy manbalar misolida” mavzusidagi ilmiy-amaliy yig‘in materiallari. –Т., 2024. -146 б.
3. Berdak Yusuf. Navoiy tili lug‘ati. I jild. -Т., 2018. - 495 б.
4. Дадабаев Х., Насыров И., Хусанов Н. Проблемы лексики староузбекского языка. –Т.: “Фан”, 1990. - 213 б.
5. Дадабаев Х. Военная лексика в староузбекском языке. – Ташкент: Фан, 1990.
6. Dadaboyev H. Tarixiy harbiy terminlar lug‘ati. -Т., 2024. -341 б.
7. Dadaboyev H. O‘zbek terminologiyasi. -Т., 2019. -117 б.
8. Дадабоев Х. Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати.- Т.: “Ёзувчи”, 1996. - 319 б.
9. Dadaboyev H. Yodgorov H. O‘zbek harbiy terminologiyasi. -Т., 2021. -213 б.
10. Do‘stmurodov M. O‘xun-Yenisey bitigtoshlaridagi harbiy terminlar tadqiqi. Filol. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ... diss. -Т., 2023. -149 б.
11. Yodgorov H. “Temur tuzuklari”da semantik usulda yasalgan harbiy terminlarning o‘rni//“Jahon harb ishi va harb san’ti rivojida ajdodlar o‘rni: adabiy va tarixiy manbalar misolida” mavzusidagi ilmiy-amaliy yig‘in materiallari. –Т., 2024. -146 б.
12. Mavlonov A. Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonida qo‘llanilgan terminlarning tarkibiy-mazmuniy tahlili. Filol. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ... diss. Avtoref. -Т., 2024. -49 б.
13. Мухаммадиев Х. Алишер Навоий “Хамса”дostonларидаги маиший лексика. Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. -Жиззах. 2022. -165 б.
14. Тожибоева М. Алишер Навоийнинг “Илк девон”идаги арабча сўзларнинг лексик семантик талқини. Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Т., 2001. -51 б.
15. Умарова Н. Алишер Навоий асарларининг лисоний-концептуал тадқиқи: филол. фан. доктори (DSc) дисс... автореферати. -Фарғона, 2021.
16. Усманова Н. Алишер Навоий асарларидаги фитонимларни лексик-семантик ва стилистик тадқиқи. Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. -Жиззах, 2022. - 170 б.
17. O‘razboyev A. Ogahiy tarixiy asarlarida harbiy amaliyot va qismlar nomlari//Jahon harb ishi va harb san‘ati rivojida ajdodlar o‘rni: adabiy va tarixiy manbalar misolida” mavzusidagi ilmiy-amaliy yig‘in materiallari. -Т., 2024. -146 б.
18. Xolmanova Z. Boburning XV–XVI asrlar harbiy terminlar tizimini aks ettirish mahorati // “Jahon harb ishi va harb san’ti rivojida ajdodlar o‘rni: adabiy va tarixiy manbalar misolida” mavzusidagi ilmiy-amaliy yig‘in materiallari. –Т., 2024. -146 б.
19. Хўжаниёзова Ш. Алишер Навоий маноқиб асарлари лексикаси. Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. автореф. –Т., 2022. – 54 б.

SHARTLI QISQARTMALAR

1. ANATIL - Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. I-IV. -Т., 1983-1985.
2. ДЛТ - Девону луғотит турк. Том. I-III. Нашрга тайёрловчи С.Муталлибов. -Т., 1960-1963.
3. NAL – Навоий асарлари луғати. Порсо Шамсиев таҳрири остида. – Т.: “Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”.1973. –782 б.
4. SI – “Садди Искандарий”. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 11-жилд. – Т.: “Фан”, 1993.
5. O ‘TIL - O ‘zbek tilining izohli lug‘ati. T.1-VI. -Т., 2023.